

E LUY CHUSAYNING “SI YUY LU” (“G‘ARBGA SAYOHAT TAVSIFI”) ASARIDA MARKAZIY OSIYODAGI IJTIMOIIY-SIYOSIY VAZIYAT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169659>

Xubbaliyeva Maxpurat Xamzayevna
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
tayanch doktoranti

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Xitoy sayyohlaridan biri E Lyuy Chusayning Markaziy Osiyoga tashrifi haqida ma’lumotlar keltiriladi. Sayyohning “G‘arbga sayohat qaydlari” da Markaziy Osiyo tarixiga oid qimmatli ma’lumotlar tahlil qilinadi. E Lyuy Chusay Markaziy Osiyoning bir nechta shaharlarida bo‘lib, mintaqadagi ijtimoiy-siyosiy, madaniy va iqtisodiy vaziyat haqida o‘z asarida bayon qiladi.

Kalit so‘zlar. Chingizxon, “Konfutsiy yozuvlari”, Talas shahri, Kosonsoy, Buxoro, Samarqand, “Buddizm yozuvlari”.

Annotation. *This article provides information about the visit of one of the Chinese tourists, E Liu Chusai, to Central Asia. Valuable information about the history of Central Asia is analyzed in “Notes of a trip to the West” of a tourist. E. Luy Chusay has visited several cities of Central Asia and describes the socio-political, cultural and economic situation in the region in his work.*

Key words. Genghis Khan, “Writings of Confucius”, Talas city, Kosonsoi, Bukhara, Samarkand, “Writings of Buddhism”.

“G‘arbga sayohat qaydlari” E Lyuy Chusay qalamiga mansub asar. E lyuy Chusay, kichik ismi Jin Chin (晋卿), rohiblik taxallusi Djan Ran Jyuy Shi (湛然居士), asarning muqaddimasida E la Chusay (移刺楚材) ismi bilan berilgan bo‘lib, bir ismning boshqacha tarjimasidir.

Chusay 1190-yilda tug‘ilib, 1244-yilda vafot etgan. U kidan millatiga mansub bo‘lib, Lyaodon Danvan Tuyuy¹ ning 8-avloddagi nabirasi, avlodi Yanjingda² istiqomat qilib kelgan. Uning otasi E lyuy Lyuy (耶律履) bo‘lib, bilimiga asoslanib ish qiladi, Jin sulolasi imperatori Shizon shaxsan uchrashib, lavozimga tayinlagan

¹ 辽东丹王突欲 – Yelyuy Beyning unvoni.

² 燕京 (Yàn jīng) – Pekinning qadimdagi nomlanishi

bo‘lib, oxirida Vazir va O‘ng Vazir³ lavozimlariga erishgan” (“Yuan sulolasi tarixi: E Lyuy Chusay haqida”⁴). Uning urug‘-aymog‘i, Lyaodon Danvan Tuyuy davridan boshlab, “minglab kitoblar yig‘ilgan dargoh, ko‘plab rasmlar chizilgan” feodal ziyolilar oilasi edi. Chusay bolaligidan boshlab konfutsiylikning chuqur ta’siri ostida bo‘lgan, keyinchalik Dzen maktabi katta rohibi Van Songga shogirdlikka tushib, 3 yil davomida buddizmni o‘rgangan. Buddizm dargohidagi bu uch yil uning tafakkuriga sezilarli ta’sir ko‘rsatdi. Aytish mumkinki, “Konfutsiy yozuvlari” ning muhri ustiga yana “Buddizm yozuvlari” muhri qo‘shildi.

E Lyuy Chusay Chingizxon Jin sulolasiga yurish qilgan davrda o‘z o‘rni va mavqesiga erishgan.

Chingizxon mo‘g‘ul qabilalarini birlashtirgandan so‘ng, jurjenlar hukmron tabaqasining milliy zulmidan xalos bo‘lish uchun 1211-yilda amaldorlar va sarkardalariga boshchilik qilib, Mobeydagi Kerulen daryosi qirg‘og‘idan qo‘shin yuborib, Jin imperiyasiga qarshi urush boshladi. 1214-yilda Jin imperatori Syuan zong Chingizxonga Jin sulolasi malikasi, tilla, ipak, kichik yoshdagi o‘g‘il-qizlar, otlarni sovg‘a qildi. Mo‘g‘ul qo‘shini ko‘p sonli g‘alaba o‘ljalari bilan shimolga qaytdi. Biroq Jin imperatori Syuan zong qo‘rqib notinchligidan poytaxtni Byanjingga⁵ ko‘chirishga qaror qildi. Chingizxon bu xabarni eshitib, Jin imperiyasining samimiyatsizligini bahona qilib, 1215-yilda markaziy poytaxt Yanjingni egallash uchun qo‘shin jo‘natdi. Butun Yanjing qulaganda, Chusay uyda o‘tirgan edi.

1218-yilda Chingizxon Chusayni Mobeydagi saroyida uchrashish uchun chaqirtirib, maslahatchi sifatida foydalanish uchun o‘z yonida qoldirdi. U Chingizxon va O‘qtoyxon hukmronligini boshidan kechirgan bo‘lib, voqealarini boshidan kechirib, Markaziy tekisliklarda⁶ ijtimoiy ishlab chiqarishni tiklash, hokimiyat qudratini markazlashtirishni kuchaytirish, Markaziy tekislik madaniyatini himoya qilish va rivojlantirishda ma’lum darajada ijobiy rol o‘ynadi.

Chusay keng va chuqur bilim egasi bo‘lib, “Urf-odatlarini tahlil qilish haqidagi mulohaza”, “G‘arbga sayohat qaydlari”, “Djan Ran Jyuy Shi asarlar to‘plami” kabi asarlarni yozgan. “G‘arbga sayohat qaydlari” – Chusay Chingizxon amaldori sifatidan uning ketidan g‘arbga qilingan yurish haqida yozilgan asar. 1219-yilda Chingizxon shaxsan 200 ming mo‘g‘ul qo‘shiniga qo‘mondonlik qilib, g‘arbga qarab O‘rta Osiyodagi katta davlat bo‘lmish Xorazmga yurish qiladi, Chusay farmonga

³ 尚书 – hozirgi davlat vaziriga teng lavozim, 右丞 – qadimda Xitoy imperatorining ikki Vaziri bo‘lib, o‘ng va so‘lga ajralgan.

⁴ 《元史·耶律楚材传》

⁵ 汴京 – Kayfeng (开封) ning qadimiy nomi.

⁶ 中原 – Henan provinsiyasi va uning atrofidagi hududning qadimgi nomi.

binoan yurishga boradi. 1224-yilda Chingizxon qo‘shini g‘alaba qozonib ortga qaytadi, Chusay ham uning ketidan sharqqa qaytadi. G‘arbga bo‘lgan bu sayohatda jami 60 ming li⁷ yo‘l bosib o‘tilib, u G‘arbiy mintaqalarda olti yil yashaydi.

1227-yilda Chingizxon vafot etib, uning kenja o‘g‘li Tulixon mamlakatni nazorat qila boshlaydi. Chusay “Muhim asar va qo‘lyozmalarni qidirib, Pekinga olib kelish” farmonini oladi. Keyingi yili u yirik talonchilik ishni tekshirish uchun yana Pekinga keldi. Har safar Pekinga borganida, “mahalliy odamlarning begona yurtlardagi voqea-hodisalar haqida so‘rashi” ga duch keladi. Bu muammodan xalos bo‘lish uchun u yozma javob sifatida “G‘arbga sayohat qaydlari” asarini yozadi. So‘nggi ikki yil ichida Pekinga ikki marta keladi, unga berilgan savollarga javoblarining mazmuni har xil edi. Birinchi marta g‘arbda ko‘rgan va eshitganlarining retrospektiv tanishtiruvini, ikkinchisi esa “Uch avliyoning asl din va urf-odat haqidagi nasihatini tahlil qilish” mavzulari ko‘p tilga olingan”. “G‘arbga sayohat qaydlari” shu asosda bitilgan. Ushbu asar muqaddima hamda birinchi va ikkinchi qismlardan iborat bo‘lib, ikki qismning asosiy mazmuni aynan odamlar bergan savollariga javob berilgan “suhbatning muhim qaydlari”dan tashkil topgan. “Muqaddima” 1229-yilda yozilgan bo‘lib, o‘sha davrda buddizm va daosizm o‘rtasida kurash keskin kechgan, buddizm ichida ham cheksiz maktablar tortishuvi to‘xtamagan.

“G‘arbga sayohat qaydlari” ikkita nusxada mavjud: asl nusxa va parchasi. Asl nusxa “Muqaddima” bilan birga jami 5000 dan ortiq iyeroglifdan iborat. “Muqaddima” atigi 297 iyeroglifdan tashkil topib, asosan “Uch avliyo asl din va urf-odat haqidagi nasihati” ni tahlil qilish uchun yozilgan. Birinchi qismi taxminan 1000 dan ortiq iyeroglifdan iborat bo‘lib, g‘arbga yurish yo‘lida ko‘rgan va eshitganlarining ta’rifidir. Ikkinchi qism ham 4000 iyeroglifga yetmas bo‘lib, Chyu Chujiga qarshi yozilgan. Yuan sulolasidan bo‘lgan Sheng Ruzi (Shèng Rúzì) “Qariya olim Shu Djay⁸ ning insholari” asarini yozganida, “G‘arbga sayohat qaydlari” asaridan g‘arbga sayohat geografiyasidan bir parchasini ajratib asariga kiritgan bo‘lib, bu parcha atigi 800 dan ortiq iyeroglifdan iborat bo‘lgan. U, shuningdek, asarning boshida shunday tushuntiradi: “Jongshuling⁹ Yuan sulolasi dastlabki yillarida g‘arbga yurishda qo‘shin ketidan boradi, 50-60 ming li¹⁰ yo‘l bosib o‘tib, olti-yetti yil g‘arbda yashaydi. U “G‘arbga sayohat qaydlari” da tasvirlagan ishlar kamdan-kam uchragani sabab, shu yerda ajratib qoldirilgan.” “Kamdan-kam uchraydi” gapiga kelsak, Chen Yuan bu uning o‘g‘li Yelyuy Dju bilan bog‘liq deb hisoblaydi. E lyuy Chusay

⁷ 60 ming li = 30 ming km.

⁸ 庶齋 – Sheng Rudzining taxallusi.

⁹ 中书令 – qadimiy lavozim nomi, Yelyuy Chutsay ham shu lavozim egasi bo‘lgan.

¹⁰ 25-30 ming km.

buddizmga e'tiqod qilib, daosizmni rad etgan, lekin uning o'g'li E Lyuy Dju daosizmni juda yaxshi ko'rardi. Yelyuy Chusayning o'limidan so'ng bu kitob, tabiiyki, boshqa chop etilmay, "nodir" (kamdan-kam uchraydigan) asarga aylanadi. Shu sababli, sin slolasi (清代-qing dai-Sin sulolasi-1644-1912) sulolasining so'nggi davrida shimol va g'arb mintaqalari tarixi hamda geografiyasini o'rgangan Li Ventyan, Fan Djinshou, Ding Chyanlar ilojisiz "Qariya olim Shu Djay ¹¹ ning insholari" dagi parchaga asoslanib, "G'arbga sayohat qaydlari" ga izoh berishgan hamda matn tahlili va asoslanishini amalga oshirishgan. 1926-yilda yaponiyalik Kitiro Kanda Yaponiya imperatorlik xonadoni vazirligi ostidagi Davlat kutubxonasida qadimda ko'chirilgan "G'arbga sayohat qaydlari"ning to'liq nusxasini topadi va keyingi yil nashr qiladi. Keyinchalik Luo Djenyuy Kitiro Kandaning nusxasi asosida qaytadan nashr qildi va shu bilan "G'arbga sayohat qaydlari" to'liq hajmli nusxasini dunyoga taqdim etadi. Bundan tashqari, Vang Guovey 1927-yilda Kandaning yozib olgan nusxasi asosida yana bir nusxasini yozib oladi va bu nusxa hozirda Pekin kutubxonasida saqlanadi.

1981-yilda "Jonghua Book" kompaniyasi tomonidan nashr etilgan "G'arbga sayohat qaydlari"ning to'liq hajmli nusxasi Syang Da tomonidan tartiblangan va annotatsiya berilgan bo'lib, hozirda Xitoydagi mahalliy tadqiqotlarning yangi darajasini namoyon etadi. Mazkur asarda kiritilgan "G'arbga sayohat qaydlari" asosan janob Syang Da tomonidan tartiblangan va izohlangan nashrga asoslangan bo'lib, asarning ikkinchi qismi shimol va g'arb mintaqalari tarixi hamda geografiyasi bilan aloqasi katta bo'lmagan sabab, faqat uning "Muqaddima"si va birinchi qismi kiritildi.

E Lyuy Chusay janubda Daling tog'larini, g'arbda Yangguan dovonini kesib o'tadi, kuchli va g'ayratli odam bo'lsa-da, unda qayg'u yo'q emas edi. U imperator farmoniga amal qilib, g'arbga tomon o'n minglab kilometrlarni bosib o'tadi. 1228-yil, tezlik bilan poytaxtga keladi, u yerdagi odamlar begona yurtlardagi voqea-hodisalar haqida so'rashar edi, ularga har doim javob berishdan qayg'uda bo'lganligi sabab o'z qaydlarini namoyish etish maqsadida "G'arbga sayohat qaydlari" asarini yozadi. Unda uch avliyoning asl din va urf-odat haqidagi nasihatini tahlil qilish ko'p tilga olingan. Unda yozilishicha "Mening bahs qilishni yaxshi ko'rishimni masxara qilgan insonga men shunday javob qaytardim: "Suxbat va muloxazalar" da "Shaxs o'rni va mavqesini rasmiy tan olingan to'g'ri mezonlar orqali belgilash kerak!" deb aytilgan. Yana aytilganki: "Adabiyot asarlari haqiqiy yondashuvni (aynan yozuvchining haqiqiy hissiyoti, qarashlari, yondashuvini) ifodalashi kerak". Asl din va urf-odatlarni tahlil qilishda bularni ajratib chiqarib tashlash mumkin emas. Yang Dju (杨朱, Yáng

¹¹ 庶斋 – Sheng Rudzining taxallusi.

Zhū), Mo Di (墨翟, Mò Dí), Tyan Pyan (田骈, Tián Pián) va Syuy Singning (许行, Xǔ Xíng) ta'limotlari ham Konfutsiy ta'limotiga nisbatan bid'atdir. G'arbiy mintaqada to'qson olti xil ta'limot mavjud bo'lsa, bu yerda Pi Lu (毗卢, Pí lú), Kang (糠, Kāng), Pyao (瓢, Piáo), Bay Lyan (白莲, Báilián), Syang Huy (香会, Xiāng huì) ta'limoti e'tiqodchilari bor, ular Buddizmga nisbatan bid'atdir. Chuan Djen, Da Dao, Hun Yuan, Tay Yi, San Djang so'l mazhablari Lao szi ta'limotiga nisbatan bid'at edi. Alkimyo (黄白术), oltin eliksir (金丹术) kabilar esa eliksir orqali hayotni uzaytirish usullarini o'rgatdi, bularning barchasi Fang dji (方技)¹² ta'limotiga nisbatan bid'at bo'lib, Bo Yang¹³ ta'limotining asl ta'limoti ham emas edi. Ilgari ular ta'qiqlangan bo'lib, asl ta'limot aniq ko'rsatilgan. Ammo, mamlakatga asos solingandan buyon, bag'rikenglik va xayrixohlik targ'ib qilindi, bu munofiqlikning o'sishiga olib keldi, asl din esa tahlil qilinmadi. Qadimda Chin sulolasi (m.a. 221-207 yillar) davrida ahamiyatli asarlar yondirilib, Konfutsiy olimlari tirik ko'milgan. Tang sulolasida Xan oilasi Buddizm va Lao Dzi ta'limotini rad etib, ularning bid'atini tahlil qildi. Meng Dzi (孟子) Yang Dju va Mo Di ga qarshi bo'ldi, E Lyuy Chusay esa Kang va Chyu (丘) ni rad etadi, ularning aslini tahlil qiladi. "G'arbga sayohat qaydlari" ning birinchi qismiga e'tibor qaratamiz. Uyin¹⁴ yilining bahorida, uchinchi oyning o'n oltinchi kunida, Djan Ran Jyuy Shi qo'shini ketidan g'arbga borish farmoni chiqadi. Samoviy askarlarga yurishdan qaytish farmoni beriladi, Dinghay yilining qishida muhim kitoblar va qo'lyozmalarni izlash farmonini olib, tezlik bilan Yanjingga boradi.

E Lyuy Chusay yuragini bu foniy dunyodan chuqurroq ozod qilgan ya'ni buddizm diniga binoan dunyo go'zalliklaridan o'zini tiyish an'anasiga amal qiladi.

Bir mehmon sokinlik bilan kelib, beparvolik bilan "Siz g'arbga borgansiz, qancha yo'l bosganingizni balsam bo'ladimi? G'arbga sayohat haqida aytib bera olasizmi?" deya so'raydi. E Lyuy Chusay shunday javob beradi: "Men Yong'andan yo'lga chiqdim, Juyyongdan, keyin Uchuandan o'tdim, Yundjong o'ng tomoniga chiqdim, Tyanshan tog'i ning shimoliga keldim, Mobey cho'lidan va sahroni kezib o'tdim, yuz kunga yetmasdan Singzayga yetib keldim. Tog'lar va daryolar bir-biriga yaqin, tabiati yam-yashil. Harbiy aravalar va chodirlar hamda askarlar bulut va yomg'ir tomchilari kabi ko'p. Otlar va mollar tabiatda erkin yurishadi, qo'shini butun dunyoni hayratga soladi, olov va tutun o'zaro nazar solishar, qo'shin qarorgohi minglab chaqirimga cho'zilgan bo'lib, minglab asrlar davomida bunday tasvirni

¹² 方技 (fāng jì) – qadimda tibbiyot, toshbaqa kosasi orqali bashorat, yulduzlarni o'rganib bashorat qilish kabi ta'limotlarning umumiy nomi.

¹³ 伯阳 (bó yáng) – Lao Dzining bir ismi.

¹⁴ 戊寅 (wù yín) – Chingizxon hukmronligining o'n uchinchi yili (1218-yil). Keyingi yil, ya'ni 1219-yilda Chingizxon g'arbiy hududlarga hujum qilish uchun qo'shin yuboradi.

ko‘rmagan edim.” Keyingi yili samoviy askarlar g‘arb tomon keng ko‘lamli yurish qilib, Jinshan tog‘idan o‘tishadi. O‘sha vaqt ayni yoz bo‘lsa ham, tog‘ cho‘qqilarida qor uchar, atrof muz bilan qoplangan edi. Rahbarlar muzni yorib qo‘shin uchun yo‘l ochishni buyuradi. Jinshan tog‘ida minglab buloqlar bo‘lib, baland qarag‘ay va archalar, vodiyni to‘ldirgan gullar va o‘tlar o‘sar edi. Tog‘ tepasidan qarasangiz, bir-biri bilan raqobatlashayotgan cho‘qqilar, daryolar uchun kurashayotgan jarlarni ko‘rishingiz mumkin. Jinshan tog‘idan g‘arbda barcha suvlar g‘arbga oqib, G‘arbiy dengizga quyiladi. Sharq va G‘arbning cheksizligi va go‘zalligidan E Lyuy Chusay judayam hayratlanadi. Jinshan tog‘ining janubiy burchagida Byeshiba (Beshbaliq) nomli uyg‘ur shahri va Xanhayjun nomli Tang davri yodgorlik toshi mavjud edi. Xanhay shahardan yuzlab kilometr shimoli-g‘arbga cho‘ziladi. U yerda kichik orollar bo‘lib, orollar qushlarning patlari bilan qoplangan edi. Shahardan ikki yuzdan ortiq li masofada g‘arbda Luntay okrugi joylashgan bo‘lib, u yerda Tang davri yodgorlik toshi joylashgan. Shahardan besh yuz li janubda Hedjou (和州 He zhou) joylashgan bo‘lib, u Tang sulolasining Gaochang (高昌 Gāochāng) shahri hisoblanadi, Yizhou (伊州 Yī zhōu) nomi bilan ham tanilgan. Gaochangdan 3-4 ming li g‘arbda Uduan shahri (五端城, Wǔ duān chéng)¹⁵ o‘rin olgan bo‘lib, u Tang sulolasi davridagi Xotan podsholigi (于阗国, Yú tián guó) hisoblanadi. Xotan nefriti (乌白玉 Wū báiyù) olinadigan ikki daryo bor ekanligi aytiladi.

G‘arbdan bir necha yuz li uzoqlikda Chingizxon (塔刺思城- Tǎ lá sī chéng) joylashgan. Undan janubi-g‘arbda bir necha yuz lidan ko‘proq masofada Xo‘jand shahri (苦盞城- Kǔ zhǎn chéng), Pop shahri (八普城- Bā pǔ chéng), Kosonsoy shahri (可伞城- Kě sǎn chéng) va Balan shahri (芭榄城- Bā lǎn chéng) joylashgan. Xo‘jandda anorlar ko‘p, ular daraxt mevalari kabi katta, shirin lekin nordon emasligini ta’riflaydi. Uch-besh donasini olib, ularni ezib, hosil bo‘lgan bir idish sharbat chanqoqni juda yaxshi bosishini yozadi. Balan shahri nomi uning atrofi bodom bog‘lari bilan boyligidan kelib chiqqan. Bodom gullari o‘riknikiga o‘xshaydi, ammo unikidan ozroq och rangda, barglari esa shaftoli kabi, lekin kichikroq bo‘lib, har qishda gullaydi, yozda esa meva berishi aytiladi. Mevasining ko‘rinishi shaftoliga o‘xshaydi, o‘zini yeb bo‘lmaydi, shuning uchun faqat danagini ajratib olish mumkin. Pop shahrida katta tarvuzining og‘irligi 25 kilogramm bo‘lib, “uzun quloq”¹⁶ atigi 2 dona tarvuzni ko‘tara oladi, tarvuz ta’mi shirin, sovuqroq va yoqimli.

Xo‘janddan yana besh yuz li shimoli-g‘arbda O‘tror shahri bo‘lib, uning o‘ndan ortiq vassal shaharlari mavjud. Shahar rahbari bir nechta hukmdor elchilarini

¹⁵ Hozirgi Shinjongning Xotan shahri (和田市).

¹⁶ “Uzun quloq” (长耳- Cháng ěr) aslida “Uzun” (长者) bo‘lib, Van Guoveyning binoan tekshirib o‘zgartirilgan. Eshak nazarda tutilgan.

va yuzlab savdogarlarni o'ldirib, ularning bor boyligini o'zlashtirishdi. G'arbga yurish fikri shu sababdan yuzaga kelgan edi deya izohlanadi.

O'tror shahridan g'arbda ming li dan ortiq masofada Syunsigan (寻思干 Xúnsigàn, Samarqand) degan katta shahar bor. G'arbliklar Samarqandni boy deyishganining sababi, ularning yeri juda ham serhosildir. G'arbiy Lyao davridagi nomi Hedjongfu (河中府- Hézhōng fǔ), chunki shahar daryoga yaqin joylashgan. Samarqand juda ham boy. Teshiksiz oltin va mis tangalardan foydalanishadi. Hamma narsa qadoq toshlar bilan tenglashtiriladi (o'lchanadi). Shahar atrofidagi o'nlab li dagi hudud bog'lar bilan qoplangan. Har bir xonadonning albatta bog'i bor, bog'da sayr qilsa bo'ladi, ariq va buloqlar, to'rtburchak va dumaloq hovuzlari bor, sarv va tol birin-ketin qad ko'tarar, shaftoli-yu olxo'ri yonma-yon o'sar, juda ham chiroyli tasvir yaratar edi. Qovoqdosh poliz o'simliklarining kattaligi otning boshi kabi katta, uzunligidan tulkini ham sig'dira oladi. Donli ekinlar orasida tariq, yopishqoq guruch va soyadan tashqari hammasi mavjud. Yozda yomg'ir yog'maydi, shuning uchun daryo suvi yo'naltirib kelinadi. Ikki mu dan 1 djong hosil olish mumkin. Uzumidan sharob qilinadi, u Djongshan sharobiga (中山九酝- Zhōngshān jiǔ yùn) o'xshaydi. Tut daraxtlari juda ko'p, lekin ular kamdan-kam ipak qurti bera oladi, shuning uchun ipak pillalarini yetishtirish juda qiyin bo'lib, hamma paxtadan qilingan matodan kiyinadi. Mahalliy aholi oq kiyimlarni xayrli rang, yashil kiyimlarni esa motam kiyimi deb bilishadi, shuning uchun ular oq kiyim kiyishadi.

Samarqanddan olti yoki yetti yuz li g'arbda Buxoro shahri (蒲华城- Púhuáchéng) bo'lib, uning mahalliy mahsulotlari undanda ko'p, vassal shaharlari esa biroz ko'proq. Samarqand musulmon qabilalari sultoni tomonidan poytaxt qilingan. Buxoro, Xo'jand, O'tror barchasi uning hokimiyati ostida (vassal shaharlar).

Buxoroning g'arbida Amudaryo (阿谋河- Ā móu hé) degan katta daryo bo'lib, u Huanhe (黄河- Huánghé) daryosidan biroz kichik, g'arbda katta dengizga quyiladi. Daryoning g'arbiy tomonida Sultonning volidasi istiqomat qiluvchi Urganch (五里韃城) shahri joylashgan. Bu shahar boy-badavlat bo'lib, Buxorodan ham gullab-yashnaydi.

G'arbda esa katta daryo bo'yida Balx (斑城) nomli juda farovon shahar bor. Undan g'arbda esa Tuan shahri (挾城) bo'lib, u ham ulug'vor shahardir. Shaharda juda ko'p lak buyumlari mavjud bo'lib, ularning barchasiga Chanan (长安- Cháng'ān) yozuvlari bitilgan. Bu Xitoy va Markaziy Osiyo munosabatlari namunasi.

E Lyuy Chusay sayohati va uning "G'arbga sayohat qaydlari" asari bizga Markaziy Osiyoning ijtimoiy-siyosiy, madaniy va iqtisodiy hayoti haqida qimmatli

ma'lumotlarni taqdim etadi. Asarda sayyoh o'zi guvohi bo'lgan voqea-hodisalar va tashrif buyurgan ko'hna shaharlarning tafsilotini aniq va qiziqarli tarzda bayon qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Китайский источник о первых монгольских ханах. Надгробная надпись на могиле Елюй Чу-цая / Перевод Н. Ц. Мункуева. — М.: Наука, 1965.
2. Кычанов Е. И. Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир. Чингисхан: личность и эпоха. — М.: Издат. фирма «Восточная литература», 1995. — С. 141, 143, 197, 198, 222, 234, 236, 241. — 274 с. — 20 000 экз. — ISBN 5-02-017390-8.
3. Мэн, Джон. Хубилай: От Ксанаду до сверхдержавы. — М.—Владимир, 2008. — ISBN 978-5-17-050702-3.
4. Россаби Моррис. Золотой век империи монголов / пер. с английского С. В. Иванова. — СПб.: Евразия, 2009. — С. 32, 33, 188. — 479 с. — 1500 экз. — ISBN 978-5-8071-0326-0. — ISBN 978-5-8071-0335-3.
5. Султанов Т. И. Чингиз-хан и Чингизиды. Судьба и власть. — М.: АСТ:АСТ МОСКВА, 2006. — 445 с. — (Историческая библиотека). — 5000 экз. — ISBN 5-17-035804-0.
6. Igor de Rachewiltz. The Secret History of the Mongols. A Mongolian Epic Chronicle of the Thirteenth Century translated with a historical and philological commentary. — Leiden; Boston: Brill, 2004. — Vol. 1. Архивная копия от 22 сентября 2020 на Wayback Machine